

De accountantsopleiding in het kader van de nieuwe wetgeving

W.P. Moleveld

Het vernieuwingsproces in de opleiding tot registeraccountant dat zich thans afspeelt heeft meer te maken met de veranderingen in de markt dan met de nieuwe accountantswetgeving.

In de wettelijke bepalingen over de opleiding tot registeraccountant is namelijk niet zo veel veranderd. De aanpassing aan de Achtste EG-richtlijn betekende voor de RA-opleiding alleen dat met ingang van 1999 een driejarige praktijkopleiding moet zijn gevolgd. Voor de theoretische opleiding heeft de aanpassing van de accountantswetgeving eigenlijk alleen voor de opleiding tot Accountant-Administratieconsulent gevolgen.

Die moet nu ook opleiden voor de certificerende functie en dient dus voor zowel het vakkenpakket als het niveau te voldoen aan de eisen van de Achtste Richtlijn.

Toch is er in de Tweede Kamer ook over de RA-opleiding gesproken. Er was geen enkele twijfel over dat deze opleiding voldeed aan de eisen van de Achtste Richtlijn met betrekking tot de theoretische opleiding. Maar tegen de achtergrond van de wens tot verdergaande liberalisatie werd de vraag gesteld of de eisen voor het RA-examen niet te hoog waren. Het toenmalige kamerlid Vreugdenhil kwam met de suggestie dat een opzet van een doctoraal accountancy van vier jaar voltijds voldoende zou zijn voor de theoretische opleiding, gevolgd door de praktijkopleiding van drie jaar. Hij zag een parallel met de opleiding tot advocaat. Dezelfde gedachten hebben gespeeld bij de bespreking in de Commissie Geelhoed. De wetgever heeft zich echter nadrukkelijk

willen beperken tot het vaststellen van minimumeisen en liet het aan de 'markt' over of de opleiding daarnaast en daarboven nog andere theoretische kennis zou moeten bevatten. Reagerend op veranderingen in zowel de vraag als de aanbodzijde van de onderwijsmarkt heeft het NIVRA de opleiding hoog op de agenda geplaatst. In het beleidsprogramma 93/98 'Kwaliteit en Samenwerking' is vooral aandacht gegeven aan de NIVRA-opleiding. Vanuit het NIVRA zijn ook impulsen gegeven voor een herbezinning op de inrichting van het accountantsonderwijs op de universiteiten. In dit artikel wil ik het kader schetsen dat de wetgever in de nieuwe accountantswetgeving heeft aangegeven en dat de ruimte aangeeft voor het vernieuwingsproces. De uiteenzetting richt zich in het bijzonder op de Wet op de Registeraccountants (WRA).

Commissie Geelhoed

Aan de wetswijziging van 1993 is een discussie van vele jaren voorafgegaan. Om een definitief einde te maken aan de meningsverschillen tussen de beroepsgroepen van RA's en AA's stelde de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken eind 1988 de Commissie advisering stroomlijning accountantswetgeving in. De leden werden op persoonlijke titel benoemd, maar er was uiteraard met de herkomst van de leden rekening gehouden, zodat de verschillende partijen in de discussie goed herkenbaar waren: de verschillende onderne-

W.P. Moleveld, registeraccountant, is algemeen directeur van het NIVRA.

mingsorganisaties, de twee beroepsgroepen, en de overheid in een rol van waarnemer. Als voorzitter werd Prof. Mr. L.A. Geelhoed benoemd.

In de adviesaanvraag werd aan de Commissie het kabinetsstandpunt meegegeven dat de twee bestaande accountantswetten vervangen moesten worden door een (dus: één) nieuwe accountantswet.

De eisen van de Achtste EG-richtlijn speelden in de adviesaanvraag eigenlijk maar een ondergeschikte rol.

De richtlijn werd alleen genoemd als een voorwaarde waaraan de nieuwe wet zou moeten voldoen op het terrein van de te stellen deskundigheidseisen. De Commissie heeft echter gemeend zich daarin toch te moeten verdiepen en deed daarvan ook verslag in haar rapport.

Uiteindelijk is het doel dat de overheid voor ogen had te ambitieus gebleken.

Het lag in de Commissie zelf al moeilijk met de kwalificatie-eisen, maar deze was er tenslotte wel uitgekomen. Toch is de samenvoeging daarop later gestruikelde.

Bij de uitwerking van het bereikte compromis traden er grote meningsverschillen aan het licht. Dat bleek al snel bij de concretisering van de aanvullende opleidingseisen in de overgangsregeling voor de AA's, welke door de NOvAA als te zwaar werden beoordeeld. De NIVRA/NOvAA werkgroep moest de opdracht teruggeven.

Het ministerie van Economische Zaken probeerde nog met een commissie van wijze mannen, bestaande uit – de toen nog parlementariër – Mr. H. Koning, Prof. Drs. J.W. Schoonderbeek RA en de oud-voorzitter van de Raad AA, Prof. Dr. J.P. de Wilde, tot een oplossing te komen. In zeer korte tijd kwamen zij met een gezamenlijk rapport. De minister nam dit rapport in hoofdlijn over, maar week op enkele essentiële onderdelen daarvan af.

Vervolgens bleek dat de politiek 'kamerbreed' van mening was dat de (overgangs)eisen voor de AA's niet te zwaar zouden mogen zijn. Daarom was de Tweede Kamer bereid de doelstel-

ling van de samenvoeging van RA en AA te verlaten. De kamerfracties wensten vooralsnog alleen de implementatie van de Achtste Richtlijn op basis van minimumeisen. Langs die lijn hebben NIVRA en NOvAA een conventant gesloten. De afspraak werd gemaakt, dat de twee wetten in stand bleven. De twee beroepsgroepen hielden hun eigen opleidingseisen en de daarbij behorende titel.

Het NIVRA had daarmee geen bemoeienis meer met de vaststelling van de opleidingseisen, die de wetgever wilde stellen aan de AA voor de uitoefening van de wettelijke controle. De wetgever, de minister van Economische Zaken of/en de Tweede Kamer, waren aan zet. Daarmee had het Geelhoed-rapport voor de vaststelling van de opleidingseisen wel veel, maar niet alle waarde verloren.

Immers de Commissie had – op grond van een grondig onderzoek door een afzonderlijke werkgroep – unaniem (!) verklaard aan welke minimumeisen de reguliere opleiding in de toekomst zou moeten voldoen.

Er bestond in de Commissie van meet af aan overeenstemming dat de wetgever geen 'deskundigheidseisen' verplicht zou moeten stellen boven of naast het door de Achtste Richtlijn voorgeschreven opleidingsniveau en vakkenpakket.

De Commissie adviseerde dat de wetgever alleen het verplichtende kader zou geven ter waarborging van de vereiste kwaliteit van de opleiding tot het vakbekwaamheidsexamen. De uitwerking werd aan de markt overgelaten met ruimte voor de dynamiek in het accountantsvak en de marktbehoefte.

De Commissie noemde de voorgestelde eindtermen 'een loyale, nationale implementatie van de voorschriften van de Achtste Richtlijn'.

De term 'loyaal' was met zorg gekozen en houdt het midden tussen royaal en laag.

Gezien het feit dat in de Commissie na grondig onderzoek en overleg allen het eens waren geworden over de minimumeisen, kan dit ook dienen als richtsnoer voor de uitwerking in het kader van de nieuwe wet. Het is derhalve zinvol een beschouwing te wijden aan dit deel van het advies van de Commissie.

Het minimum van de Achtste Richtlijn

In de discussie over de kwalificatie-eis is vaak 'het minimum van de Achtste Richtlijn' gehanteerd, alsof de richtlijn een duidelijke norm heeft beschreven. Dat is echter niet het geval. De richtlijn geeft maar weinig houvast, want deze beperkt zich tot de eis van een universitair ingangsniveau, een opsomming van de namen van de vakgebieden voor de theoretische kennis en de bepaling dat het niveau moet overeenkomen met een afgesloten universitaire opleiding. Voorts zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de verplichte praktijkopleiding.

Een 'vertaling' naar de Nederlandse opleidingspraktijk was dus nodig. De Commissie Geelhoed had daarom een Subcommissie Opleiding ingesteld die een aanduiding heeft gegeven van de globale eindtermen en van de literatuur die bepalend kan worden geacht voor niveau en diepgang van de verschillende vakken.

De opdracht aan de subcommissie was primair te onderzoeken of het mogelijk was de vereiste theoretische opleiding binnen 'het denkmodel' van een vierjarige voltijdse dagstudie te realiseren.

Voor de subcommissie diende als uitgangspunt dat de studienormen en exameneisen van de RA-opleidingen niet zonder meer het studiepakket en examenniveau ingevolge de Achtste Richtlijn bepalen. Voor een berekening van de studiebelasting is een vergelijking met de bestaande RA-opleidingen ook moeilijk omdat veel studenten al tijdens de studie een vrijwel volledige dagtaak in de accountancy hebben, waardoor zij gaandeweg veel praktische ervaring met de leerstof opdoen, aldus het rapport van de Commissie Geelhoed.

Het denkmodel van 4 + 3

De subcommissie berekende de normatieve studiebelasting voor alleen het theoretische gedeelte van de beroepsopleiding op Achtste Richtlijn niveau op 5.650 uur. Op basis hier-

van kwam de Commissie tot de conclusie, dat rekenkundig gezien het theoretische deel van de opleiding in vier jaar fulltime (ongeveer 6.800 studiebelastingsuren) te realiseren valt. In de berekening is het gehele pakket aan theoretische kennis begrepen. Met nadruk stelde het Geelhoed-rapport vast dat de driejarige praktijkopleiding er niet toe mag dienen om naast en/of boven de eindtermen en examinering van het theoretische gedeelte, nieuwe theoretische kennis verplicht te doceren en te toetsen. Nadat bereikt was dat de normatieve studiebelasting op het minimale niveau was berekend, was de Commissie er kennelijk beducht voor dat via de achterdeur van de praktijkopleiding toch weer een verzwaring van de opleidingseis de kop zou kunnen opsteken. Bij het denkmodel van de Commissie konden wel in het praktijkdeel de theoretische inzichten worden verdiept of uitgebreid, mede aan de hand van nieuw ondersteunend studiemateriaal.

Door de subcommissie is er op gewezen dat het slechts om een denkmodel ging en dat met een vierjarige dagopleiding op het vereiste niveau nog geen ervaring bestond. In de Commissie is ook de vraag gerezen, of dit ook wel de meest wenselijke opleidingsvariant vormt. Geopperd werd dat vooral de stof van de zogenaamde kernvakken pas in een praktisch kader goed tot haar recht zou kunnen komen. De Commissie heeft er overigens mee volstaan dit te signaleren en liet het aan de praktijk over hoe het onderwijs daadwerkelijk zou moeten worden ingericht.

De omvang en inhoud van de theoretische opleiding is in de Commissie Geelhoed alleen indicatief aangegeven. De relatie tussen beide delen van de opleiding is niet uitgewerkt. De wetgeving, die tot stand is gekomen nadat de Tweede Kamer met een initiatiefwetsontwerp het heft in handen heeft genomen, geeft overigens geen indicatie van eindtermen, maar verwijst naar een nadere regeling bij algemene maatregel van bestuur.

Het accountantsexamen

Artikel 71 WRA zegt: 'Er is een accountants-examen, dat bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.'

De omvang en de inhoud van het theoretische gedeelte van het examen zijn nader geregeld bij algemene maatregel van bestuur, het Examenbesluit registeraccountants 1994, of voluit: Besluit van 4 februari 1994 houdende regels omtrent het examen, bedoeld in artikel 71 van de Wet op de Registeraccountants. Dit vervangt het Examenbesluit dat bestond bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1974.

De inrichting van het accountantsexamen en de uitvoering van de regeling heeft de wetgever, zoals voorheen, opgedragen aan het Examenbureau.

De leden van het Examenbureau worden door de minister van Economische Zaken benoemd. Daarbij houdt hij rekening met een brede samenstelling, zodat alle bij het accountantsonderwijs betrokken partijen hun inbreng kunnen hebben.

In de nieuwe wetgeving is een Curatorium opgenomen voor AA's en RA's gezamenlijk. Dit onafhankelijke, door de minister benoemde en pluriform samengestelde orgaan oefent toezicht uit op de werkzaamheden van het Examenbureau. Uit de behandeling in de Tweede Kamer van dit artikel is duidelijk dat de gekozen formulering van 'werkzaamheden van het Examenbureau' de bedoeling heeft dat het toezicht van het Curatorium zich tot de concrete gang van zaken bij het Examenbureau uitstrekt.

De wet kent 'een accountantsexamen', dus het Accountantsexamen met een hoofdletter. Dit is niet het examen dat de universiteiten afnemen. Het Examenbureau kan die universitaire examens erkennen als gelijkwaardig aan het theoretische deel van het in de wet bedoelde accountantsexamen. Het gaat hierbij dus alleen over het theoretische gedeelte. Ook bij erkenning van de universitaire accountantsexamens berust de verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering van het praktijkgedeelte bij het Examenbureau.

In de wet worden de twee delen afzonderlijk genoemd. Dat laat onverlet dat in de praktijk van het onderwijs die twee delen kunnen samenlopen. In de deeltijdopleiding, of het deel van de opleiding dat in deeltijd wordt gegeven, kunnen theorie en praktijk hand in hand gaan. Uit een oogpunt van didactiek en doelmatigheid is het niet wenselijk dat er een watterdicht schot zou zijn tussen de twee delen van de opleiding.

Het theoretisch gedeelte

In artikel 72 WRA, lid 1 is als het ware de minimumeis neergelegd, waar de verantwoordelijkheid van de wetgever tot uiting komt: getoetst wordt of de noodzakelijke kennis van de vakgebieden, die voor de bij of krachtens de wet vereiste controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van belang zijn, aanwezig is. Daar staat dus niet dat het examen niet meer mag inhouden dat dit. Dat was aanvankelijk wel aan de orde toen nog gesproken werd over de samenvoeging van RA en AA. In de Commissie Geelhoed werd daarom gezocht naar 'het minimumniveau'.

In artikel 4 van het Examenbesluit is het vakkenpakket weergegeven, bestaande uit elf vakken. Het theoretische gedeelte omvat de in artikel 6 van de Achtste Richtlijn genoemde vakken. De benaming wijkt evenwel enigszins af daar deze is afgestemd op de Nederlandse situatie.

Voorts schrijft het Examenbesluit voor, dat het theoretische gedeelte een afstudeeropdracht bevat op het terrein van een van de vakken bedrijfseconomie, externe verslaggeving, administratieve organisatie of de leer van de accountantscontrole. Hoewel bedrijfseconomie niet behoort tot de specifiek op de certificerende functie gerichte vakken, vormt het een dermate belangrijk onderdeel van de studie dat de afstudeeropdracht ook daarop betrekking kan hebben.

Het Examenbureau stelt de exameneisen vast, alsmede de tot in bijzonderheden uitgewerkte omschrijvingen van de eisen voor elk tenta-

men met vermelding van de te bestuderen literatuur.

Het examenprogramma behoeft de goedkeuring van het Curatorium, mede met het oog op de afstemming van de eisen voor het RA-examen en het AA-examen op elkaar en op de Achtste richtlijn.

Het praktijkgedeelte

Dit nieuwe element in de opleiding wordt behandeld in artikel 73 WRA. Vanaf zes jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet (dus met ingang van 10 september 1999) zal de stageverplichting van kracht zijn. Dat betekent dat de praktijkopleiding uiterlijk vanaf 1996 moet worden ingericht.

Tot die tijd geldt de huidige opleidingseis, dus inclusief de elementen, die in de toekomst wellicht verhuizen naar het praktijkdeel.

Straks moet specifiek worden getoetst of de theoretische kennis in praktijk kan worden gebracht. Het Examenbesluit bevat een toelatingseis voor het praktijkgedeelte, omdat de algemene basiskennis aanwezig moet zijn voordat met de praktijkopleiding kan worden begonnen. Bovendien is bepaald dat deelname aan het laatste jaar van de praktijkopleiding pas mogelijk is nadat alle tentamens van het theoretische gedeelte met goed gevolg zijn afgelegd. Immers, kennis die in het laatste deel van de theoretische opleiding wordt verworven, moet nog daarna in de praktijk worden toegepast.

De afstudeeropdracht bij het theoretische gedeelte behoeft nog niet te zijn voltooid voordat men met het laatste jaar van de praktijkopleiding begint. Het is mogelijk de afstudeeropdracht te combineren met de eveneens voorgeschreven praktijkscriptie. Deze laatste dient volgens artikel 10 lid 2 van het Examenbesluit te handelen over een onderwerp op het terrein van een van de vakken externe verslaggeving, administratieve organisatie of leer van de accountantscontrole. Het vak bedrijfseconomie wordt dus niet genoemd voor de praktijkscriptie.

De bepalingen die in de wet zijn opgenomen met betrekking tot de praktijkopleiding zijn rechtstreeks ontleend aan artikel 8 van de Achtste Richtlijn:

- een ten minste drie jaar durende praktijkopleiding,
- die in het bijzonder de controle van jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen of soortgelijke financiële opstellingen omvat en
- wordt gevolgd bij personen die voldoende waarborgen bieden voor de opleiding van de stagiair;
- ten minste tweederde moet worden gevolgd bij een krachtens het recht van de lidstaat overeenkomstig de richtlijn toegelaten persoon.

Met betrekking tot de laatst genoemde eis valt op dat de nieuwe Wet AA in artikel 82 zegt: 'Gedurende ten minste twee jaar dient deze praktijkopleiding te worden gevolgd bij een Accountant-Administratieconsulent.'

Dit roept de vraag op of dit wel in overeenstemming is met de Achtste Richtlijn, die immers spreekt van 'toegelaten personen'. Er zijn echter ook AA's die geen wettelijk controleur zijn: een interessant attentiepunt voor het Curatorium dat in het bijzonder erop zal toezien of de opleidingen ten minste voldoen aan de vereisten van de Achtste Richtlijn.

Pluriformiteit en praktijkopleiding

Voor de registeraccountants geldt het hiervoor genoemde vraagstuk niet. Hoewel aanvankelijk was voorgesteld de eis van de praktijkopleiding niet te koppelen aan de RA-titel, is op aandrang van de Tweede Kamer en van de minister het wetsvoorstel op dat punt aangepast. Ook in de toekomst zullen alle RA's tot de 'toegelaten personen' behoren. Alle RA-studenten, ook zij die werkzaam zijn buiten het accountantsberoep, moeten de praktijkopleiding hebben gevolgd, voordat de RA-titel kan worden verleend.

Al bij de totstandkoming van de Achtste Richtlijn is, tegen de achtergrond van de verscheidenheid in de functies van accountants, de stageverplichting ruim geformuleerd. Om die reden zijn bij de aanduiding van het gebied van controle de 'soortgelijke financiële opstellingen' doelbewust toegevoegd.

Bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Accountantwetten is in de Tweede Kamer door de indieners in het Eindverslag benadrukt (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22313 nr.14), dat met betrekking tot studenten die een werkkring in het bedrijfsleven hebben aan de praktijkopleiding een zodanige vorm kan worden gegeven dat deze voor die studenten geen belemmering behoeft te zijn. 'In de door het NIVRA vast te stellen Verordening op de praktijkopleiding kunnen voor hen de nodige voorzieningen worden getroffen. Daarbij is te denken aan deeltijdstage, buitenpatronaat en patronaatswisseling. Voor de opbouw van het stagerapport, waarin de praktijkervaring van de student wordt vastgelegd, is voorts van betekenis dat artikel 6 van de Achtste EG-richtlijn een ruime omschrijving geeft van de vakgebieden, die voor de praktijkopleiding relevant zijn.'

Vooraf het laatstgenoemde is voor de opbouw van de praktijkopleiding van belang. Immers het vakkenpakket, dat de Achtste Richtlijn in artikel 6 noemt, omvat een breed scala aan vakgebieden in de financieel-economische sector, die 'voor de controle van de rekeningen van belang zijn'. In de praktijkopleiding kunnen derhalve accenten worden gelegd die tegevoetkomen aan de werkkring van de student. Het Examenbesluit geeft dan ook niet een limitatieve opstelling van de voor de vaardigheid in de wettelijke controle relevante werkzaamheden.

Conclusies

De nieuwe accountantswetgeving geeft alle ruimte voor een vernieuwing van de opleiding. De opleiding tot registeraccountant mag een eigen signatuur hebben gericht op specifieke

marktbehoeften, mits de eindtermen ten minste voldoen aan de eisen van de Achtste Richtlijn.

Het onafhankelijke Examenbureau is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het Accountantsexamen en het ziet toe op de kwaliteit van de universitaire opleiding voor het theoretisch gedeelte. De brede samenstelling en de werkwijze van het Examenbureau moet garanderen, dat de eindtermen zijn afgestemd op de eisen die de maatschappij stelt aan de registeraccountant.

Het door de wetgever ingestelde, pluriform samengestelde Curatorium moet waarborgen dat zowel de AA- als de RA-opleiding voldoen aan de eisen van de Achtste Richtlijn. Het rapport Geelhoed kan daarbij als richtsnoer dienen.

Tot slot: een prioriteit voor de eerstkomende tijd

De inrichting van de praktijkopleiding moet nog plaatsvinden. De relatie tussen de twee delen van de opleiding is van groot belang. Bij een nieuwe opzet van de (theoretische) opleiding, moet ook rekening worden gehouden met de wijzigingen, die plaats zullen gaan vinden door de introductie van de praktijkopleiding in 1996. Het is daarom zaak dat daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid bestaat. Bij het NIVRA zal de voorbereiding van dit onderwerp in het najaar 1994 worden gestart.